

Электронные обучающие курсы для организации самостоятельной работы студентов

Свиридон Радость Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Сибирский государственный университет Науки и Технологий им. академика М.Ф. Решетнева
(г.Красноярск)

При обучении иностранному языку в вузе вопрос организации и планирования самостоятельной работы требует новых подходов в современных условиях. Эффективная организация самостоятельной работы по иностранным языкам ассоциируется с использованием e-learning, а также с использованием компьютерных обучающих программ и интерактивных форм обучения.

Ключевые слова: электронный обучающий курс, самостоятельная работа, e-learning.

E-learning courses for students' independent work

Sviridon Radost Anatoljevna, PhD in Pedagogy, Associate Professor
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology (Krasnoyarsk, the Russian Federation)

Abstract. Teaching a foreign language at a University requires new approaches to the problem of organizing and planning independent students' work nowadays. Effectiveness is associated with the usage of e-learning. One of the approaches is suggested and illustrated in this paper.

Keywords: e-learning, independent students' work, electronic teaching resources.

Современные ФГОС ВО третьего поколения строго регламентируют количество часов по каждой дисциплине, в том числе и по иностранным языкам, не снижая требований к уровню их владения будущими специалистами технических направлений. Новая реальность, с которой сталкиваются преподаватели, заставляет искать современные интенсивные обучающие технологии в условиях дефицита аудиторного времени и уделять более пристальное внимание индивидуальной работе студентов.

Самостоятельная работа – это, как правило, любая деятельность, связанная с развитием мышления будущего профессионала. Практически любой вид занятий, создающий условия для зарождения творческой мысли, познавательной активности обучаемого и повышения мотивации связан с самостоятельной работой. В самом широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей индивидуальной деятельности студентов, как в учебной аудитории, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его отсутствие.

При обучении иностранному языку в вузе вопрос организации и планирования самостоятельной работы требует новых подходов в современных условиях. Ориентация на самостоятельную работу студентов при хорошо организованном и научно обоснованном методическом обеспечении повышает качественные показатели образовательного процесса, дает совершенно новые возможности и приводит к желаемым результатам. Познавательный интерес способствует развитию самостоятельности обучаемых и формированию их критического мышления, содействует повышению мотивации, реализует принцип активности в обучении и создаёт условия для индивидуального роста.

В последнее время эффективная организация самостоятельной работы по иностранным языкам

ассоциируется с использованием e-learning, а также с использованием компьютерных обучающих программ и интерактивных форм обучения, таких как проектная методика, методика развития критического мышления, презентация, реферирование, аннотирование, эссе, интернет коммуникация на форумах, в чатах, блогах и т.д.

Проблеме интеграции технологий в процесс обучения иностранным языкам посвящены многие исследования отечественных и зарубежных авторов. В разных странах проводится экспериментальная работа по их эффективному использованию в процессе преподавания, результаты которой представлены в научных публикациях (Бовтенко, 2005; Бондарев, 2012; Полат, 2001, 2005; Полат, Бухаркина, 2010; Сысоев, Евстигнеев, 2010; Сысоев, 2008, 2011, 2012; Титова, 2003; Dudeney, Hockly, 2007; Krauss, 2000; Leloup, Ponterio, 1998; Meskill, Krajka, 2000; Sperling D., 1998; Teeler, Gray, 2005; Warschauer, March, Shetzer, Meloni, 2002).

Многие исследователи (Захарова Е.В., Иванова С.Г., Лернер И.Я. и др.) выделяют ряд педагогических условий, повышающих эффективность организации самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка на основе e-learning:

- развитие мотивации студентов в учебно-профессиональной деятельности, готовности к саморазвитию, самосовершенствованию;
- обучение студентов способам обработки и трансформации информации (критическому мышлению, скорочтению, аннотированию, реферированию, конспектированию, составлению плана, тезисов, и др.);
- обучение навыкам планирования своей учебной деятельности (Е.В.Захарова) [3];
- использование интерактивных компьютерных обучающих программ;

- создание комплекса дифференцированных разноуровневых модульных заданий самостоятельной работы (репродуктивных, продуктивных, проективных, творческих);

- использование балльно-рейтинговой системы оценки самостоятельной работы студентов;

- разработка программно-методического обеспечения по организации самостоятельной работы студентов с заданиями, содержащими памятки, инструкции, алгоритмы, рекомендации по выполнению, а также ключи и ответы к упражнениям для самоконтроля, а также с целью контроля содержания этого справочного материала;

- организация преподавателем консультационной помощи студентам при выполнении долгосрочных заданий по иностранному языку по семестровым планам-графикам рубежного и итогового контроля;

- знакомство и инструктаж студентов с содержанием программно-методического обеспечения по самостоятельной работе, сроками его выполнения и системой балльно-рейтинговой оценки (С.Г. Иванова) [4].

Технология *e-learning* в обучении иностранным языкам имеет свои особенности. Из трех основных вариантов организации образовательного процесса в рамках электронного обучения: *self-study* (самостоятельное обучение с использованием электронных учебных материалов при минимальных консультациях со стороны преподавателя), *passive tutoring* («пассивное» руководство со стороны преподавателя, консультирование в режиме офлайн) и *blended learning* (смешанное обучение, сочетающее различные виды учебных мероприятий, включая очное обучение в классе и самостоятельное обучение под руководством преподавателя на основе электронных учебных материалов), именно *blended learning* представляется нам наиболее эффективным способом изучения иностранного языка вообще и наиболее приемлемым для реализации курса «Иностранный язык» в техническом вузе ввиду чрезвычайно малого количества часов, отводимого на работу в аудитории и значительного количества времени для самостоятельной работы. (М.Г. Бондарев) [2].

Именно самостоятельное обучение при поддержке преподавателя с использованием электронной образовательной среды университета и качественных ЭОК при реализации смешанного обучения способно обеспечить эффективное формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции у студентов технического вуза в современных условиях обучения.

За последние годы дидактические свойства электронных образовательных ресурсов претерпевают значительные изменения, поэтому вопрос об их изучении остается актуальным.

Данные научных работ, посвященных изучению перспективных обучающих технологий, позволяют сделать вывод о том, что если они выстраиваются на научно выверенной дидактической основе, то такие технологии успешно реализуются [5].

Как отмечает Бовтенко М.А., методические требования к компьютерным материалам для обучения иностранному языку во многом аналогичны требованиям к некомпьютерным печатным, аудио- и видео учебным пособиям. В лингвистическом плане – это правильность и нормативность представленного в программе изучаемого языкового содержания, в лингвометодическом – коммуникативная направленность обучения. Одним из главных недостатков компьютерных учебных пособий является перенос устаревших методических моделей в новую технологическую среду. (М.А. Бовтенко) [1].

Отбор языкового материала связан с разделением задач компьютерного и некомпьютерного обучения в формировании языковой, речевой и коммуникативной компетенции. Существующие технические ограничения позволяют использовать компьютерные учебные материалы для интенсивной предкоммуникативной тренировки и формирования языковой и речевой компетенции. Развитие коммуникативных навыков с использованием компьютера возможно только в особых формах работы, когда компьютер является средством решения коммуникативных задач (напр., общение с помощью средств телекоммуникаций).

Эффективное использование возможностей компьютера для интенсификации процесса обучения иностранным языкам связано со следующими характеристиками:

- соответствие требованиям, предъявляемым к электронному тексту;

- использование комплекса средств для презентации материала (звука, графики, мультипликация, видео, текста);

- максимальное использование аудиоформата и показ языковых явлений в динамике;

- варьирование языкового наполнения заданий и оптимальное число и разнообразие типов упражнений;

- наличие специфически компьютерных видов заданий, которые сложно или невозможно выполнить без использования компьютера;

- возможность просмотра, анализа, исправления ошибок;

- комплексность дидактических материалов (включение в структуру обучающих программ и пособий словарей, справочников и т.п.);

- адаптивность учебных материалов (возможность выбора уровня сложности, объема, степени глубины проработки изучаемого материала;

- формата представления информации, текстового, аудио, видео и вариантов их комбинирования; последовательности выполнения заданий, времени на их выполнение и др.) [1, 6].

Очевидно, что для самообучения иностранным языкам в рамках реализации технологии *blended learning* требуется электронный обучающий курс (ЭОК) нового поколения, предназначенных для использования в электронной образовательной среде вуза, без которых процесс в большей степени самостоятельного овладения иностранным языком окажется малоэффективным. В качестве примера эффективного на наш взгляд ЭОК по иностранным

языкам, адаптированного для использования в электронной образовательной среде вуза и обеспечивающего самостоятельное изучение курса под руководством преподавателя, рассмотрим разработанный на кафедре иностранных языков для

технических специальностей СибГУ электронный обучающий курс (ЭОК) для самостоятельной работы студентов 1-2 курсов по дисциплине «иностраный язык».

Табл. 1. Модель смешанного обучения иностранному языку на основе Электронного Обучающего Курса

Раздел модуля	Задачи	Реализация
I. Starting up II. Vocabulary	«погружение» в тематическую среду модуля, систематизация и активизация имеющихся знаний в рамках темы; создание условий для обмена актуальной информацией и выявление потенциальных трудностей в дальнейшем изучении темы; формирование навыков владения лексикой раздела.	<u>Особенности</u> совместные очные занятия , адаптация материала к уровню владения студентами иностранным языком. <u>Основные и дополнительные учебные материалы:</u> развернутый лексический комментарий, интегрированный словарь, интерактивные упражнения раздела ЭОК, facebook, twitter, youtube ресурсы, портфолио. <u>Формы работы:</u> коллективная, групповая, парная, индивидуальная
III. Grammar Review IV. Grammar Expansion V. Video: Listening and Watching VI. Reading	формирование рецептивных и продуктивных грамматических навыков; формирование навыков и умений всех видов чтения; обучение аудированию иноязычных материалов.	<u>Особенности:</u> самостоятельное (дистанционное) обучение , организация консультаций, дискуссии в форуме Сообщества, анализ отчетов о выполнении заданий автоматизированного контроля, самоконтроля, творческих работ (преподаватель). <u>Основные и дополнительные учебные материалы:</u> учебные тексты и упражнения ЭОК, анимированный грамматический справочник, тематические видеоматериалы, портфолио, материалы Сообщества, facebook, twitter, youtube и т.д. <u>Формы работы:</u> Коллективная, групповая, индивидуальная.
VII. Writing and Supplementary Reading	систематизация и применение полученной в рамках модуля информации; формирование навыков и умений письменной речи различных жанров (сочинение, эссе, пересказ, перефраз, реферирование, аннотация).	<u>Особенности:</u> самостоятельное (дистанционное) обучение , организация консультаций, дискуссии в форуме Сообщества, анализ отчетов о выполнении заданий автоматизированного контроля, самоконтроля, творческих работ (преподаватель). <u>Основные и дополнительные учебные материалы:</u> Тексты раздела Supplementary reading, творческие и проблемные письменные задания ЭОК, доп. Video, интернет-ресурсы, портфолио, доп. текстовые, доп. видеоматериалы, материалы Сообщества. <u>Формы работы:</u> коллективная, групповая, индивидуальная
VIII. Progress Test	проверка сформированных навыков и умений	<u>Особенности:</u> Итоговый контроль в форме тестовых заданий тех навыков и умений, которые были заявлены как задачи обучения и тех компетенций, которые служили целью обучения с помощью ЭОК. <u>Формы работы:</u> индивидуальная

Основным элементом структуры курса является апробированная система упражнений, характеризующаяся логичностью и последовательностью учебных действий студента по

достижению поставленной цели. Данная система реализована следующим образом: учебный материал представлен в виде тематических модулей, каждый из которых предполагает наличие следующих

разделов: *Starting Up, Vocabulary, Grammar Review, Grammar Expansion, Reading, Listening and Watching, Writing, Supplementary reading, Progress Test.*

Суммируя вышеизложенное, отметим, что совершенствование системы высшего образования предполагает переход к активному приобретению знаний студентом в процессе самостоятельного обучения под руководством преподавателя в рамках электронной образовательной среды вуза посредством использования технологии *e-learning*. В соответствии с данной тенденцией и принимая во внимание все проблемы современного обучения иностранным языкам в техническом вузе, для эффективного формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов СибГУ

реализуется технология смешанного обучения как варианта *e-learning*.

Смешанное обучение иностранному языку в рамках электронной образовательной среды СибГУ, призвано совместить преимущества электронного и очного обучения, плодотворно сочетая дистанционную форму, аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов. Эффективность такого обучения достигается, по нашему мнению, только при рациональном сочетании способов донесения учебного материала, постоянной актуализации учебного материала, применении методов, облегчающих усвоение информации, оптимальном использовании основных и дополнительных средств обучения в соответствии с представленной моделью.

Литература:

1. Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2005. – 216 с. С. 86, 87.
2. Бондарев М.Г. Модель смешанного обучения иностранному языку для специальных целей в электронной образовательной среде технического вуза. Известия ЮФУ: Технические науки. № 10, октябрь, 2012. – С. 44.
3. Захарова Е.В. Организация самостоятельной работы студентов с использованием информационно-коммуникационных технологий: на примере иностранного языка: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук. Якутск, 2008. – 167 с.
4. Иванова С.Г. Организация самостоятельной работы студентов по иностранному языку : Теория и практика общественного развития. Вып. 5, 2013. – С. 144.
5. Осмоловская, И.М. Роль педагогической науки в развитии образования / И.М. Осмоловская // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2017. – № 10. – С. 129. – ISSN 1814-6457. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=30764278>
6. Свиридон Р.А. Электронный обучающий курс как эффективное средство организации самостоятельной работы студентов // Информатизация образования и методика электронного обучения : материалы I Международной научной конференции в рамках IV Международного научно-образовательного форума «Человек, семья и общество: история и перспективы развития». – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2016. – С. 333.